

FATORES MATERNOS E SOCIOECONÔMICOS ASSOCIADOS AO BAIXO PESO AO NASCER NA REGIÃO NORTE

Dulce Maria Bezerra de Freitas - Universidade Federal do Maranhão - dulce.mbf@discente.ufma.br

Gabriel do Vale Matos - Universidade Federal do Maranhão - gv.matos@discente.ufma.br

Matheus Gabriel Monteles da Silva - Universidade Federal do Maranhão - monteles.matheus@discente.ufma.br

João Pedro Pimentel Abreu - Universidade Federal do Maranhão - jpp.abreu@discente.ufma.br

Euzamar de Araujo Silva Santana - Universidade Federal do Maranhão - euzamar.santana@ufma.br

INTRODUÇÃO: O baixo peso ao nascer (BPN) é um fator determinante da saúde neonatal, estando associado a complicações perinatais e maior risco de morbimortalidade infantil. Fatores maternos, como idade, escolaridade e acesso ao pré-natal, além de aspectos socioeconômicos, influenciam esse desfecho. A análise desses fatores é essencial para subsidiar políticas públicas voltadas à saúde materno-infantil. **OBJETIVOS:** Analisar a distribuição do baixo peso ao nascer (BPN) no Brasil e seus fatores associados, considerando aspectos maternos, obstétricos e socioeconômicos, a fim de identificar determinantes críticos para a morbimortalidade neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo-analítico com dados do SINASC/DataSUS e IBGE sobre nascidos vivos no Brasil (2020-2023). Foram analisadas variáveis como localidade, cor/raça, adequação do pré-natal, idade materna, escolaridade e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Os dados foram organizados no Excel e analisados pelo teste qui-quadrado no Software estatístico JAMOVI, adotando-se $p < 0,05$ como nível de significância. **RESULTADOS:** A taxa de BPN variou entre regiões, sendo maior no Sudeste (9,70%) e menor no Norte (8,27%). A prevalência foi maior entre recém-nascidos do grupo étnico pardo (81,77%). A adequação do pré-natal teve forte associação com o peso ao nascer ($p < 0,001$), sendo que mães sem acompanhamento apresentaram a maior taxa de BPN (18,93%). Em relação à idade materna, gestantes com menos de 19 anos tiveram maior prevalência de filhos com baixo peso (9,89%), enquanto o menor percentual foi observado entre mães de 20 a 34 anos (7,49%). A escolaridade materna também influenciou o desfecho, com menores taxas entre mães mais escolarizadas ($p < 0,001$). Além disso, observou-se maior prevalência de BPN em regiões mais desenvolvidas, indicando melhoria do diagnóstico e da qualidade do atendimento às gestantes, como o aumento de cesarianas e partos induzidos, que levam ao aumento de partos prematuros. **CONCLUSÃO:** Os achados destacam a influência de fatores maternos e socioeconômicos no BPN, reforçando a importância do pré-natal adequado, da escolaridade materna e das condições socioeconômicas para a saúde neonatal. A implementação de políticas públicas voltadas à ampliação da assistência pré-natal e à redução das desigualdades sociais é essencial para minimizar a incidência de BPN e melhorar os desfechos perinatais.

Palavras-chave: Recém-Nascido de Baixo Peso, Cuidado Pré-Natal, Fatores Socioeconômicos.

REFERÊNCIAS:

MISHRA, P. S. et al. Newborn low birth weight: do socio-economic inequality still persist in India? **BMC pediatrics**, v. 21, n. 1, p. 518, 2021.

RADAELLI, G. et al. Motor and cognitive outcomes of neonates with low birth weight in Brazil: a systematic review and meta-analysis. **Arquivos de neuro-psiquiatria**, v. 81, n. 2, p. 186–200, 2023.

VICTOR, A. et al. Social inequalities in child development: Analysis of low-birth-weight trends in Brazil, 2010-2020. **Journal of prevention** (2022), v. 45, n. 4, p. 545–555, 2024.